

TERAJU

Dongeng Rusia, Greimas, dan *Pasar* Kuntowijoyo

Judul Buku : *Pasar: Dalam Perspektif Greimas*
 Penulis : Drs. Jabrohim
 Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
 Cetakan pertama : Juni 1996
 Tebal : 116 (+ x) halaman

Jika kita hendak meneliti (memahami makna) karya sastra, ada banyak jalan yang dapat ditempuh. Sebab, karya sastra adalah sebuah *construct*, sebuah bangunan yang mempunyai banyak sisi. Lewat sisi-sisi itulah karya sastra dapat didekati. Pada gilirannya, setiap isi akan melahirkan model pendekatan (teori kritik) tersendiri. Keyakinan ini bertolak dari pandangan bahwa secara kodrati karya sastra adalah suatu *product*, suatu hasil kegiatan (ciptaan) manusia, dengan segala situasinya.

Pada pertengahan abad ini (1953), Abrams telah menyodorkan model-model pendekatan sastra yang katanya telah mencakup keseluruhan sisi-sisi itu. Model-model itu ialah (1) *mimetik*, pendekatan yang mengacu pada aspek referensial, acuan karya sastra, yaitu kaitannya dengan dunia nyata; (2) *pragmatik*, pendekatan yang mengacu pada peran pembaca sebagai penyambut karya sastra; (3) *ekspresif*, pendekatan yang memfokuskan perhatian pada peran penulis sebagai pencipta karya sastra; dan (4) *obyektif*, pendekatan yang menitikberatkan perhatiannya pada wujud teks (struktur) secara mandiri (otonom).

Buku ini merupakan wujud pemaknaan sastra dengan menggunakan salah satu model pendekatan di atas, yaitu pendekatan objektif. Penulisnya, Jabrohim, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dengan sangat renik mencoba menerapkan teori objektif (struktural) terhadap novel *Pasar* karya Kuntowijoyo. Teori itu berasal dari A.J. Greimas, ahli sastra Prancis penganut aliran strukturalisme-linguistik di Prancis awal abad ke-20.

Kita tahu bahwa teori struktural model Greimas — yang kemudian sering disebut teori *aktansial* — nyaris tak dikenal di Indonesia. Ini tak hanya karena di negaranya sendiri Greimas tidak mempunyai pengaruh yang luas — walaupun sedikit banyak Roland Barthes terpengaruh olehnya — sehingga teorinya dibiarkan berlalu tanpa kesan, tetapi juga karena ia sebenarnya hanya 'merevisi' teori yang

sebelumnya telah dikembangkan oleh Vladimir Propp. Jadi, Greimas bukanlah pencipta otentik teori itu.

Saat sebelum Greimas, Propp telah meneliti sekitar 100 dongeng Rusia. Ia bermaksud mencari tipologi/morfologi dongeng-dongeng itu. Dalam penelitiannya Propp menelaah struktur dengan mengandaikan bahwa struktur cerita analog dengan struktur sintaksis yang memiliki konstruksi dasar: *subjek dan predikat*.

hubungan sebab-akibat dalam konstruksi alur (sintaksis cerita).

●●●

Ada satu hal yang agaknya perlu dicermati. Sejak awal mula Propp hanyalah bermaksud menemukan tipologi/morfologi dongeng (cerita rakyat) berdasarkan struktur cerita, sehingga belum menguak lebih jauh aspek semantik/paradigmatik (makna) karena masih berkutat pada aspek sintaksis/sintagmatik (pola struktur cerita). Jadi, kalau penelitian sastra dimaksudkan sebagai pemahaman makna secara total, haruslah dilanjutkan dengan penelitian (analisis) terhadap tokoh-tokoh dengan segala aspeknya. Dan ini disarankan juga oleh Greimas.

Namun, dalam penelitiannya terhadap novel modern (*Pasar* karya Kuntowijoyo) — novel modern bukan obyek penelitian Propp dan Greimas dalam membangun teorinya — penulis buku ini (Jabrohim) masih 'setia sepenuhnya' terhadap apa yang dilakukan Greimas. Jadi, boleh dikatakan bahwa penelitian ini juga masih — tanpa disadari — terbatas pada penelitian alur atau pola-pola cerita saja, belum sampai kepada analisis tokoh yang secara renik membangun makna.

Karena itu, barangkali akan lebih baik jika analisis dalam penelitian ini (dalam buku ini) dilengkapi dengan, misalnya, analisis tentang tokoh (1) sebagai salah satu leksem dari keseluruhan teks, keseluruhan satuan-satuan paradigmatik, yang memungkinkan munculnya kiasan seperti metafora, ironi, metonimi, dll., (2) sebagai penguji yang membentuk situasi pengujian yang dapat dilihat melalui analisis fungsi bahasa model Jakobson; dan atau dengan cara yang lain lagi. Memang, dalam simpulan penelitian ini sudah dinyatakan tentang makna niatan dan muatan novel — mirip dengan tema dan amanat — tetapi agaknya argumennya perlu lebih diperjelas lagi.

Walaupun begitu, usaha ini pantas dihargai, karena dalam kancah penelitian sastra Indonesia, jarang ada publikasi ilmiah yang memanfaatkan teori struktural Greimas. Akibatnya, teori 'naratologi struktural' model Greimas ini seolah-olah tenggelam begitu saja. Hanya sayangnya, dilihat dari pembagian bab-babnya, buku ini terlalu akademis.

■ tirtosuwondo

peneliti dan pengamat sastra. Tinggal di Yogyakarta

Menurutnya, subjek dan predikat dalam linguistik (kalimat) ternyata dapat menjadi inti sebuah episode, atau bahkan keseluruhan cerita, dan itu terlihat melalui kesamaan fungsi. Fungsi itu sendiri membentuk satuan dasar 'bahasa' naratif yang menerangkan kepada 'tindakan (aksi)' yang bermakna. Akhirnya, Propp menyimpulkan, seluruh dongeng Rusia yang diteliti paling banyak terdiri 31 fungsi; dan dari 31 fungsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh lingkaran aksi (tindakan).

Berangkat dari sinilah Greimas 'merevisi' teori Propp. Jumlah 31 fungsi Propp, oleh Greimas disederhanakan menjadi 20. Dan 20 fungsi itu diklasifikasikan ke dalam tiga *binary-opposition* (oposisi berpasangan) yang terdiri atas enam *actans* (aktan, peran, pelaku): subyek-subyek, pengirim-penerima, dan pembantu-penentang. Korelasi antaraktan ini tampak dalam